
**CHORIZMNING TURKISTONDA MAORIF, FAN VA MADANIYAT
SOHASIDAGI SIYOSATI
POLICY OF TSARISM IN THE FIELD OF EDUCATION, SCIENCE AND
CULTURE IN TURKESTAN**

Xudoyberdiyev Abdunazar

Guliston davlat universiteti tarix yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. XIX asr oxiri XX asr boshlarida butun Turkistonda musulmonchilik, maorif shahobchalari, shuningdek, boshlang‘ich diniy maktablar, ularda ta’lim oluvchilar va tadqiqotchi olimlarning tahlillari muallif tomonidan maqolada tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlari: Haftiyak, Chor Kitob, otinbibilar, Qorixonona, Boshlang‘ich maktablar, Otinbuvi maktablari, Daloilxonona.

Abstract. In the article, the analysis of Muslimism, educational schools, as well as primary religious schools, students and research scientists in the end of the XIX century and the beginning of the XX century in all of Turkestan was researched by the author.

Key words: Haftiyak, Chor Kitob, atinbibilar, Korikhona, Primary schools, Atinbuvi schools, Dalailkhana.

XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo xalqlari ta’lim tizimi o‘zining o‘rta asrlardagi shakli va faoliyat xususiyatini saqlab qolgan maktab, madrasa, qorixonona, daloilxonona va otin-bibilar uylarida faoliyat yurituvchi qizlar maktablaridan iborat edi. Maktablarda o‘quvchilar avval alifboni va o‘qishni o‘rganib, so‘ng fors tilida Qur'onning yettidan bir qismi ma'nosini anglatuvchi «Haftiyak»ni o‘qishga kirishishgan. Undan keyin, Qur'on suralari «Allamnashroh»ni yodlashlari bilan o‘quvchilar savodli hisoblangan. O‘qish va yozishni o‘rgangan o‘quvchilar «Dahrul najot», «Nasoyihul – atfol», shariat asoslari bayon etilgan «Chor Kitob» kabi o‘quv qo‘llanmalar hamda Navoiy, Fuzuliy, She'roziy, Attor, Bedil, Mashrab va boshqalarning asarlarini o‘rganishgan.

1880-yillarda Turkistonni Sirdaryo, Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida 5 mingdan kam bo‘lmagan musulmon maktablari faoliyat yuritib, ularda 46 ming atrofida o‘quvchilar tahsil olgan. 1907-yilda ular soni 7000, o‘quvchilar soni 70000 deb keltiriladi. 1916-yilda ular soni 7650 ta bo‘lib, o‘quvchilar soni 110000 nafarga teng bo‘lgan.

Akademik A.Middendorf musulmon aholisi ommaviy savodxonligini yuqori baholagan. Biroq boshqa mustamlaka davr rus mualliflari, A.Middendorf fikrlariga zid ma'lumot yozib qoldirishgan. Tadqiqotchi P.G.Kim bu borada dalillarni asossiz ekanligini ko‘rsatib, aholi savodxonligini haqli ravishda 19–24 % deb belgilaydi.

Qizlar uchun maktablar odatda otinbibilar uyida joylashgan. Unda o‘quvchilar soni o‘g‘il bolalar maktablaridagiga nisbatan kam edi. Otinbibi maktabida din peshvolari, yirik va o‘rtahol savdogarlar qizlari ko‘pchilik bo‘lib, ushbu maktablarda asosan fors-tojik va turkiy tillaridagi asarlar asosida «Ta’limi banot», «Muosharat odobi», «Tarbiyali xotun» va boshqa sharq axloqiy madaniyatini o‘z ichiga oluvchi fanlar o‘qitilgan.

O‘rta Osiyodagi madrasalar ta’minoti vaqf mulklari hisobidan amalga oshirilib, Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilishi bilan madrasalar imperiya ma’muriyati nazorati va boshqaruviga o‘tgan. O‘quv fanlar asosini islom huquqshunosligi, arab tili grammatikasi tashkil qilgan. Shu bilan birga, falsafa, geometriya, matematika, geografiya, tibbiyot, kimyo kabi fanlar ham o‘qitilgan.

Madrasada o‘qitilayotgan fanlar uch bosqichga: adno (quyi), avsat (o‘rta), a’lo (yuqori) ga ajratilgan. O‘quv adabiyotlari islom olamining ko‘p asrlik madaniyatini o‘zida aks ettirgan.

XIX asr oxiri – XX asr boshida Turkistonda 400 ga yaqin madrasa mavjud edi. Jumladan, 1902- yilda Kaspiyorti viloyatida 13 ta madrasa bo‘lgan. 1911-yilda esa Sirdaryo, Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida ularning soni 328 tani tashkil etgan.

Qorixonaga maktabni tugatgan 10 yoshdan katta o‘g‘il bolalar o‘qishga qabul qilingan. U yerda Qur’on suralari yodlatilgan. 1892- yilda Farg‘ona viloyatida qorixonalar soni 252 ta, 1897- yilda 341 ta, 1899- yilda Samarqand, Farg‘ona va Sirdaryo viloyatlarida 333 ta bo‘lgan.

Daloilxonada yoshi katta o‘quvchilar domla boshchiligida, arab tilida yozilgan «Daloilil-hayrot» – Muhammad payg‘ambar haqidagi rivoyatlar va diniy qasidalarni yod olganlar. «Daloilil-hayrot» XV asrda tuzilgan. Uning matnlari hafta kunlariga moslashtirilgan holda yod olishga mo‘ljallangan. XX asr boshlarida o‘lkada jami 10 ga yaqin daloilxona bo‘lib, ularda 100 ga yaqin o‘quvchilar tahsil olgan.

Markaziy Osiyoda ilm dargohlarini asosini madrasalar tashkil etgan. Shuningdek, eski usul musulmon maktablari, qorixona, otin oyi maktablari ham aholi savodxonligini chiqarishda muhim rol o‘ynagan. Rossiya imperiyasi Qo‘qon xonligini tugatgandan so‘ng mustamlakachilar tashkil etgan rus-tuzem maktablari ochilgan bo‘lsada, aholini asosiy qismi yuqorida qayd etilgan ilm maskanlarida

tahsil olishar edi. Shuningdek, XIX asr oxirlarida jadid maktablarini paydo bo‘lishi ham muhim ahamiyat kasb eta boshlagan edi.

Turkiston general-gubernatorligi hududida Farg‘ona vodiysida joylashgan yirik shaharlar diniy muassasalarga qarashli madrasa va eski usul maktablari soni jihatidan yuqori salohiyatga ega bo‘ldi. Qo‘qon, Marg‘ilon, Andijon, Namangan, Xo‘jand kabi yirik shaharlarda diniy muassasalar, ilm maskanlari, XX asr boshlaridagi rus-tuzem maktablari yangi usul jadid maktablariga nisbatan katta miqdorni tashkil etgan.

Turkistonda mavjud bo‘lgan diniy maktablar islom dini kirib kelishi bilan dastlab masjidlar qoshida ochila boshlagan, keyinchalik ham masjidlardagi hujralarda faoliyatini davom ettirgan. Diniy usul maktablari bolalarga harflarni yozish, ifodali o‘qish, Hadislarni yodlash, ba’zi badiiy va falsafiy adabiyotlarni mutola qilishga ham o‘rgatgan. Deyarli barcha diniy usul maktablari bolalarni ota-onalaridan olinadigan mablag‘lar hisobiga ochilib, ulardan tushgan pul moddiy byudjetni tashkil etgan. Domlarning daromadi bolalarning ota-onalaridan kelib turadigan turli-tuman sovg‘a-salomlardan iborat bo‘lgan.

Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davrida Turkistondagi eski usul musulmon maktablari soni iqtisodiy va siyosiy vaziyatga qarab o‘zgarib turgan. Ayniqsa, chor hukumatining musulmon makatblariga nisbatan ba’zi tadbirlari natijasida maktablar va bolalar soni XX asr boshlariga kelib kamayib borganligini ko‘ramiz.

Shahardagi masjidlarda boshlang‘ich diniy maktablar mavjud bo‘lgan. Ularda o‘g‘il bolalarni o‘qitish majburiy hisoblangan. Bunday maktablar masjidlar qoshida ochilganligi uchun o‘qituvchilar yoki ustozlik vazifasini masjid imomi, so‘fisi bajargan. Boshlang‘ich maktablar ya’ni qorixonalar, madrasalar qoshida ham ochilgan. Shuningdek, boy badavlat kishilar o‘z farzandlarini o‘qitish uchun bunday maktablarni o‘z uylarida tashkil etganlar. Ular o‘z maktabida tajribali o‘qituvchi-mudarrislarni taklif etganlar.

Boshlang‘ich maktablarda o‘qitish uslubi o‘qituvchi (imom yoki so‘figa) bog‘liq bo‘lgan. Maktabga qabul qilish ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan. Ya’ni maktabga yangi kelgan o‘quvchi (mullavachcha) avval domla, so‘ngra katta, ilg‘or o‘quvchilar (xalfalar) qisqa-qisqa so‘zlarni o‘qib berish bilan uning eslab qolish qobiliyatini sinab ko‘rganlar. Bunday maktablar oddiy uy shaklida bo‘lib, o‘quvchilar (mullavachchalar) yerda bo‘yra ustida o‘tirib mutola qilishgan. Boshlang‘ich diniy maktablarda alohida sinf sistemasi mavjud bo‘lmagan. Mashg‘ulotlar doimo individual tartibda olib borilgan. O‘quvchilar yilning istalgan paytida qabul qilingan. O‘qishning dastlabki bosqichi arab «Alifbo»si yoki «Ustozi avval» kitoblaridagi arab imlosidagi harflarni o‘rganish bilan belgilangan. O‘quvchilar «Alifbo»ni yakunlagach, «Xaftiyak»ni o‘qiganlar.

«Xaftiyak» – Qur'onning yettidan bir qismidan iborat arabcha kitoblarni o‘rganish, Qur'on kitobini o‘rganishga tayyorgarlik vazifasini bajargan. «Xaftiyak» yakunlangach, yana bir ikkita uncha katta bo‘lmagan, musulmonchilik asoslarini o‘rgatuvchi, fors-tojik va turk tillaridagi «Chor kitob» va «So‘fi Olloyor» kabi kitoblar o‘qitilgan. So‘ngra «Qur'on»ni o‘rgatish boshlangan...bunday maktablarda faqat o‘g‘il bolalargina o‘qishgan.

Qizlar uchun esa alohida «Otinbuvi maktablari» mavjud bo‘lgan. Ayollar savodxonligini chiqarish uchun mo‘ljallangan bunday musulmon otin oyi maktablari Turkiston general-gubernatorligiga qarashli barcha shaharlarda mavjud bo‘lgan.

«Otinbuvi maktablari» o‘qituvchi ayol otinbuvilarning uylarida ochilgan. Otinbuvilarning asosiy qismini imom va maktabdor kishilarning bilimli xotinlari tashkil etgan. Bu maktablarda qizlar ota-onasining roziligi bilan ta’lim olishgan. «Otinbuvi maktablari» o‘g‘il-bolalar maktablaridan farq qilib, «Qur’on» kamroq, fors-tojik va turk tilidagi asarlar ko‘proq o‘qitilgan⁹¹.

Qiz bolalarni o‘g‘il bolalar kabi maktabda o‘qishi majburiy bo‘lmagan. Shuning uchun otin oyi maktablari masjid qoshidagi musulmon diniy usul maktablariga nisbatan son jihatdan kam bo‘lgan. Otin oyi maktablari asosan kuchli ilmga ega bo‘lgan otinbibilar uylarida ochilgan hamda ta’lim olayotgan otin oylarni o‘qishni, yozishni o‘rgatish bilan birga hatto uy ishlarini yuritishga ham tarbiyalagan.

Mahalliy maktablarda diniy kitoblardan tashqari xattotlik (kalligrafiya). Arifmetikadan ham bilim berilgan. O‘qish muddati o‘rtacha 7-8 yilgacha yetgan. Umuman, Turkiston o‘lkasida (xonliklardan tashqari) XIX asr oxirlarida statistik ma’lumotlarga qaraganda, 5000 dan ortiq boshlang‘ich diniy maktablar qayd etilgan. Iste’dodli bolalar o‘qish va yozishni bilgach, bilim doiralarini kengaytirish maqsadida o‘qishni madrasalarda davom ettirganlar. Ba’zilar esa Ajnabiy mamlakatlarga borib ta’lim-tarbiya olib kelganlar...

Vaqf hisobiga ochilgan qorixonalar ham mavjud bo‘lgan. Qorixonalar alohida binolariga ham ega bo‘lib, vaqf daromadidan qurilgan, ba’zilar esa masjid va mozorlar qoshida faoliyat yuritgan. Ta’lim mazmunida asosan Qur’oni Karimni yod olish, Qur’oni Karimdagi sura va oyatlarni xalq ommasiga o‘qib berish edi. 1882- yili Farg‘onadagi bunday maktablarda 252 talaba ta’lim oldi. Jumladan, Marg‘ilonda XIX asr ikkinchi yarmida jami 21 ta qorixona bo‘lib, unda 395 nafar qori tahsil olgan. Qorixonalarda asosan Qur’oni Karimni qiroat bilan o‘qish, to‘liq yodlash maqsad qilib qo‘yilgan.

Daloilxona – kattalar maktabi bo‘lib, talabalar domla rahbarligida arab tilini o‘rganar edilar. Bu maktab uchun asosiy darslik «Dalaili-xayrat» (Muhammad payg‘ambar haqida yozilgan to‘plam) hisoblanardi. Bu to‘plamni o‘qish muddati bir yil edi. Ammo bunday maktab juda kam tarqalgandi. Jumladan, Toshkentda 4– 5 ta, Farg‘onada 2 ta, Andijonda ham 2 ta shunday maktab mavjud edi. Bu maktabni bitirib chiqqanlarga maddohlar unvoni berilar edi. Maddoh ko‘chalarda, bazmlarda, jamoat joylarida islom dinini. targ‘ib va tashviqot qilar edilar.

Umuman olganda XIX asr oxiri XX asr boshlarida butun Turkistonda musulmonchilik, maorif shahobchalarining yuqorida nomlari zikr etilgan turlari mavjud bo‘lgan. Bularning ichida asosan boshlang‘ich diniy maktablar alohida o‘rin tutib, ularda ta’lim oluvchilar soni ham ko‘pchilikni tashkil qilgan. Maorif shahobchalari ichida esa o‘zining salobati, ilm berish darajasi jihatidan madrasalar yuqori o‘rin tutgan. Musulmon maorif shahobchalariga 1917- yil Oktyabr inqilobidan so‘ng alohida «e’tibor» berildi. Sobiq «Qizil imperiya» davlatining dastlabki

yillaridayoq musulmon maktablari va madrasalarga qaqshatqich zarba berildi. 30-yillrga kelib bunday ilm dargohlari tugatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Салижанова Г.Ф. Учебно-просветительские очаги в Туркестане, их общественное значение (конец XIX – начало XX вв.). Автореф. дисс. Самарканд. ист. наук. – Ташкент, 1998. – С. 22.
2. Очерки истории и педагогической мысли народов СССР (конец XIX – начало XX в.). / Отв. ред. Э.Д.Днепров. – Москва: Педагогика, 1991. – С. 397
3. Холбеков И., Қосимова Т., Хайдаров О. Марғилон шахрининг маданий ҳаёти тарихидан (XIX аср охири-XX аср бошлари) // «Марғилон шаҳри ўтмиши, бугуни ва эртаси» мавзусидаги республика илмий семинар материаллари. – Фарғона, 2007. – Б. 40.
4. Салмонов А., Султонов А., Алимова Н., Расулов Б. Чор Россияси мустамлакачилиги даврида марғилондаги мактаб ва мадрасалар аҳволи //«Марғилон шаҳри ўтмиши, бугуни ва эртаси» мавзусидаги республика илмий семинар материаллари. – Фарғона, 2007. – Б. 31.
5. Исмаилов Ш. Народное образование в Узбекистане в конце XIX – начале XX века: Автореф. дисс. ...канд. истор. наук. – Т., 1981.
6. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
7. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 122-125.
8. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.
9. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҚИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.
10. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(1), 86-94.
11. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. Bulletin of Gulistan State University, 2020(4), 45-49.

12. Ne’matov, R. (2023). ILK O ‘RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O ‘ZIGA XOS JIHATLARI. Interpretation and researches, 1(21).
13. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. Наука, образование и культура, (4 (48)), 85-87.
14. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 3(3), 68-75.
15. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Talqin va tadqiqotlar, 2(3 (40)).